

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 3 (Май-Июнь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 3 (Май-Июнь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодидулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

**ПРЕЭКЛАМПСИЯ БИЛАН АСОРАТЛАНГАН ҲОМИЛАДОР
АЁЛЛАРНИНГ ГЕМАТОЛОГИК ВА ГЕМОСТАЗИОЛОГИК
ТЕКШИРИШ НАТИЖАЛАРИ**

Худойкулова Ф.С., Туксанова Д.И.

Бухоро давлат тиббиёт институти

Аннотация. Преэклампсия — бу патологик ҳолат бўлиб, ҳомиладорликнинг 20-ҳафтасидан бошлаб қон босимининг кўтарилиши ва сийдикда оксил мавжудлиги билан намоён бўлади. У белгиларсиз ривожланиши мумкин, шунинг учун эрта босқичда ташхис қўйиш жуда муҳимдир. Ўз вақтида аралашувсиз бу ҳолат она учун ҳам, бола учун ҳам жиддий оқибатларга олиб келиши мумкин. Шунинг учун бу ҳолатни эрта ташхислаш асоратларнинг олдини олиш учун жуда муҳимдир.

Калит сўзлар: Преэклампсия, асоратлар, эрта ташхис, биомаркерлар

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОГО И
ГЕМОСТАЗИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ БЕРЕМЕННЫХ
ЖЕНЩИН С ОСЛОЖНЕНИЯМИ ПРЕЭКЛАМПСИИ**

Худойкулова Ф.С., Туксанова Д.И.

Бухарский государственный медицинский институт

Аннотация. Преэклампсия — это патологическое состояние, которое проявляется повышением артериального давления и присутствием белка в моче, начиная с 20-й недели беременности. Она может развиваться бессимптомно, и поэтому диагностика на ранних стадиях крайне важна. Без своевременного вмешательства это состояние может привести к серьезным последствиям как для матери, так и для ребенка. Именно поэтому ранняя

диагностика этого состояния является жизненно важной для предотвращения осложнений.

Ключевые слова: Преэклампсия, осложнения, ранняя диагностика, биомаркеры.

RESULTS OF HEMATOLOGICAL AND HEMOSTASIS EXAMINATION OF PREGNANT WOMEN WITH COMPLICATIONS OF PREECLAMPSIA

Tuksanova D.I., Khudoikulova F.S.

Bukhara State Medical Institute

Abstract. Preeclampsia is a pathological condition that is manifested by an increase in blood pressure and the presence of protein in the urine, starting from the 20th week of pregnancy. It can develop asymptotically, and therefore early diagnosis is extremely important. Without timely intervention, this condition can lead to serious consequences for both the mother and the child. That is why early diagnosis of this condition is vital to prevent complications.

Keywords: Preeclampsia, complications, early diagnosis, biomarkers.

Долзарблиги. Преэклампсия - ҳомиладорликнинг кўп тизимли асорати бўлиб, унинг асоси эндотелиал дисфункция ва қон томир тонусини тартибга солишнинг бузилиши ҳисобланади[1]. Марказий нерв тизими (МНТ) тизимли гемодинамиканинг ўзгаришига, гипоксияга ва яллиғланиш олди каскадларининг фаоллашишига энг заиф бўлиб, бу ПЭда ўткир цереброваскуляр ҳодисаларнинг ривожланишига мойиллик туғдиради. МНТ зарарланишининг хавфи ва эрта белгиларини ўз вақтида аниқлаш она ва ҳомила учун прогнозни сезиларли даражада яхшилаши, ўлим хавфини камайтириши мумкин[2,5,6,8].

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) маълумотларига кўра, ҳозирги вақтда преэклампсия ҳомиладор аёлларнинг ўртача 2,2 фоизда ташхис қўйилган бўлиб, давлатнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиш даражасидан қатъи назар, ушбу асорат частотасининг барқарор ўсиш тенденцияси кузатилмоқда[3,10]. Халқаро статистик маълумотларга кўра, преэклампсия ва эклампсия оналар ўлими сабаблари орасида акушерлик қон кетишидан кейин иккинчи ўринда туради, Ўзбекистонда оналар ўлими таркибида эса ушбу патологиялар учинчи ўринни эгаллайди[4,7,9].

Тадқиқот мақсади. Преэклампсия билан асоратланган аёлларда гематологик ва гемостазиологик ўзгаришларни баҳолаш.

Тадқиқот материали ва усуллари. Ушбу тадқиқотни ўтказиш учун 140 нафар аёл ретроспектив ва проспектив таҳлил қилинди, улардан 50 нафари ретроспектив гуруҳини ва 90 нафари проспектив (асосий) гуруҳни ташкил этди. Барча беморлар 2023-2025 йиллар давомида Ўзбекистон Республикаси Республика ихтисослаштирилган она ва бола саломатлиги илмий-амалий тиббиёт маркази давлат муассасасининг Бухоро вилояти филиалида ётқизилган.

Асосий гуруҳни преэклампсия ташхиси қўйилган 60 нафар бемор ташкил этди, улардан 30 нафари ҳомиладорликнинг иккинчи триместри охирида рўйхатга олинган преэклампсиянинг ўрта оғир даражаси (биринчи гуруҳ). Қолган 30 нафар бемор преэклампсиянинг оғир даражаси билан асоратланган ҳомиладорлар (иккинчи гуруҳ) ташкил қилди. Назорат гуруҳини ҳомиладорлик ва туғруқнинг физиологик кечиши бўлган, ёндош касалликлари бўлмаган 30 нафар аёл ташкил этди.

Натижалар. Тадқиқот натижалари таҳлили шундан далолат бердики, преэклампсия билан асоратланган ҳомиладор аёллар қон плазмасида фибриноген концентрациясининг сезиларли даражада ошиши аниқланди. Бу ҳолат плазмавий гемостаз тизимидаги гиперкоагуляцион силжиш мавжудлигини тасдиқлайди (1-жадвалга қаранг).

Тадқиқотдаги ҳомиладорларнинг гематологик кўрсаткичлари, $M \pm m$

Кўрсаткичлар	Назорат гуруҳи, n=30	1-гуруҳ, n=30	2-гуруҳ, n=30
Гемоглобин, г/л	116,5±1,91	95,62±2,02**	89,4±2,27***^^
Эритроцитлар, $\times 10^{12}/л$	3,90±0,06	3,36±0,10*	3,02±0,07*^
Лейкоцитлар, $\times 10^9/л$	5,65±0,16	7,26±0,16*	10,6±0,75***^^
Ранг кўрсаткичи	0,98±0,02	0,93±0,09*	0,91±0,02*^
ЭЧТ, мм/соат	10,01±0,86	17,5±0,94**	19,9±0,99***^^
Тромбоцитлар, $\times 10^9/л$	330,3±13,7	228,1±9,24**	202,2±6,67***^^
Гематокрит, %	38,7±0,43	32,1±0,47**	30,6±0,66***^

Изоҳ: : * - фарқлар назорат маълумотларига нисбатан аҳамиятли (* - $P < 0,05$, ** - $P < 0,01$), ^ - фарқлар 1 гуруҳ маълумотларига нисбатан аҳамиятли (^ - $P < 0,05$, ^^ - $P < 0,01$, ^^^ - $P < 0,001$)

Тромбоцитлар сони назорат гуруҳ кўрсаткичларига нисбатан ўрта даражали ПЭ ва оғир ПЭ билан асоратланган ҳомиладорлар статистик ишонарли 1,45 ($P < 0,01$); 1,63 ($P < 0,01$) маротаба камайиши кузатилди. Бу айниқса яққол оғир преэклампсия ривожланган ҳомиладорларда аниқланди. Эритроцитлар ва тромбоцитлар сонини статистик ишонарли пасайиши тромбокрит кўрсаткичини 1- гуруҳида 1,20 ($P < 0,01$) маротаба, 2-гуруҳида эса 1,26 ($P < 0,05$) маротаба ишонарли камайишига олиб келди. Гематологик кўрсаткичларнинг таҳлили ҳомиладор аёлларда носпецифик яллиғланиш жараёнлари мавжудлигини кўрсатди. Преэклампсиянинг ўрта ва оғир даражалари билан асоратланган ҳомиладор аёлларда яллиғланиш жараёнининг лаборатор белгиларидан бири сифатида лейкоцитлар сонининг ортиши

кузатилди. Хусусан, бу кўрсаткич ўрта даражали ПЭ, назорат гуруҳига нисбатан 1,28 баробарга ($P<0,05$), оғир даражали ПЭ да эса 1,88 баробарга ($P<0,01$) юқори бўлди. Шунингдек, яллиғланиш жараёнининг яна бир маркёри — эритроцитлар чўкиш тезлиги (ЭЧТ) ҳам мос равишда 1,74 ($P<0,01$) ва 1,99 ($P<0,001$) мартага ошгани аниқланди. Келтирилган маълумотлар яллиғланишнинг ПЭ патогенезидаги муҳим аҳамиятини лаборатор жиҳатдан тасдиқлайди.

Ўрта даражали ПЭ билан асоратланган ҳомиладорларда плазмадаги ФҚТВ, қисқарган бўлиб, унинг миқдори $22,7\pm 1,02$ сонияни, оғир ПЭ да эса $20,8\pm 0,36$ сонияни ташкил қилди, яни назорат гуруҳи кўрсаткичларига нисбатан 1,64 ($P<0,01$) ва 1,79 ($P<0,001$) мартаба қисқарди. Олинган натижалар преэклампсия билан асоратланган ҳомиладор аёлларда ҳомиладорлик муддати узайган сари ФҚТВни қисқариб бориши кузатилар экан, бу бизнинг фикримизча, ҳавфни ортиб боришини кўрсатади. Назорат гуруҳида ФҚТВ $37,29\pm 0,28$ сонияни ташкил этди. Олинган натижалар таҳлили шуни кўрсатдики, тадқиқотга жалб этилган ҳомиладор аёлларда назорат гуруҳига нисбатан қон ивиш вақтининг қисқариши палзмавий гемостаз тизимида аниқ ифодаланган гиперкоагуляцион ўзгаришлар мавжудлигидан далолат беради (2-жадвалга қаранг).

2 жадвал

Тадқиқотдаги ҳомиладорларнинг гемостазиологик кўрсаткичлари, $M\pm m$

Кўрсаткичлар	Назорат гуруҳи, n=30	1-гуруҳ, n=30	2-гуруҳ, n=30
ФҚТВ, сек	$37,29\pm 0,28$	$22,7\pm 1,02^{**}$	$20,8\pm 0,36^{***\wedge\wedge}$
ПТИ, %	$87,9\pm 0,75$	$91,0\pm 0,47^{**}$	$98,6\pm 1,55^{***\wedge\wedge\wedge}$
ХММ	$0,92\pm 0,03$	$0,96\pm 0,01^*$	$1,07\pm 0,01^{*\wedge}$
Фибриноген, г/л	$2893,4\pm 48,2$	$4947,3\pm 160,9^{***}$	$5829,5\pm 199,8^{***\wedge\wedge\wedge}$
D-димер	$582,5\pm 28,0$	$1264,2\pm 53,1^{***}$	$1743,9\pm 34,6^{***\wedge\wedge\wedge}$

Изоҳ: : * - фарқлар назорат маълумотларига нисбатан аҳамиятли (* - $P < 0,05$, ** - $P < 0,01$, *** - $P < 0,001$), ^ - фарқлар 1 гуруҳ маълумотларига нисбатан аҳамиятли (^ - $P < 0,05$, ^^ - $P < 0,01$, ^^ - $P < 0,001$)

Фибриноген кўрсаткичини солиштириб ўрганганимизда, назорат гуруҳи кўрсаткичларидан ПЭ ўрта даражаси билан асоратланган ҳомиладорда фибриноген миқдори 1,71 ($P < 0,001$) мартаба ортиб $4947,3 \pm 160,9$ г/лни ташкил қилди. Преэклампсиянинг оғир даражаси билан асоратланган ҳомиладор аёлларда, назорат гуруҳи кўрсаткичларидан 2,01 ($P < 0,001$) мартаба юқори бўлди, ҳамда $5829,5 \pm 199,8$ г/лни ташкил қилди. Қон плазмасида фибриноген миқдорининг ошиши преэклампсия ривожланиши билан боғлиқ бўлиши мумкин ва у маълум даражада прогноз қилувчи биомаркёр сифатида қаралиши мумкин.

Ҳомиладорлик даврида гиперкоагуляция ҳолатининг ривожланишини акс эттирувчи маркёрлар қаторига *фаоллаштирилган қисман тромбопластин вақти* (ФҚТВ) қисқариши, шунингдек, фибриноген ва D-димер миқдорининг ошиб бориши киради. Бизнинг тадқиқот натижаларимизга кўра, D-димер концентрациясини баҳолаш ҳомиладорликнинг преэклампсия (ПЭ) билан асоратланиш хавфини башорат қилишда самарали бўлиши мумкин. Чунки D-димер даражасидаги ўзгаришлар она-йўлдош-ҳомила микроциркулятор тўқималарида стаз жараёнининг ривожланаётганини кўрсатиши мумкин. Шунингдек, биз кузатувдаги ҳомиладор аёлларнинг қон зардобидан стандарт биокимёвий кўрсаткичлар таҳлилини ҳам амалга оширдик. Олинган маълумотлар шундан далолат бердики, преэклампсия билан асоратланган ҳомиладорларда гиперкоагуляцияга мойиллик кузатилади. Ҳомиладорлик муддати узайган сари гемостаз тизими кўрсаткичларида статистик жиҳатдан

ишончли ўсиш қайд этилди ва энг катта ўзгаришлар преэклампсиянинг оғир даражаси билан асоратланган ҳомиладор аёлларда кузатилди.

Тадқиқотга жалб қилинган преэклампсия билан асоратланган ҳомиладор аёлларда ЛДГ ва СРОни ROC- таҳлили қилинганда қуйидаги натижалар қайд қилинди.

1- расм. Оғир преэклампсия билан асоратланган ҳомиладор аёлларда “ЛДГ Ед/л” кўрсаткичи учун ROC эгри чизиғи таҳлили

1-расмда оғир даражадаги преэклампсия билан асоратланган ҳомиладор аёлларда “ЛДГ (Ед/л)” кўрсаткичи бўйича ROC эгри чизиғи тасвирланган. Эгри чизиқ остидаги майдон (AUC) $0,94 \pm 0,118$ ни ташкил этиб, 95% ишонч оралиғи 0,545–0,989 чегараларда аниқланди ($p = 0,001$). Тадқиқот натижаларига кўра, оғир преэклампсия билан асоратланган ҳомиладор аёллар қон плазмасида ЛДГ даражаси ўртача $656,2 \pm 57,8$ Ед/л ни ташкил этди. Ушбу ҳолатда кўрсаткичнинг сезувчанлиги 79%, спецификлиги эса 37% бўлиб, AUC қиймати 0,94 га тенг эканлиги қайд этилди.

2- расмда оғир преэклампсия билан асоратланган ҳомиладор аёлларда “СРО мг/л” кўрсаткичи учун ROC эгри чизиғи кўрсатилган. Эгри чизиқ остидаги майдон $0,73 \pm 0,68$ (95% ИО (ишонч оралиғи) 0,345.... 0,780), $p=0,01$ ни ташкил этди. Олиб борган тадқиқотимизда энгил преэклампсия билан асоратланган ҳомиладор аёлларда СРО нинг плазмадаги миқдори $7,46 \pm 0,24$ мг/л ни (спецификлик 56 %, сезувчанлик 33, AUC-0,73%) ташкил қилди.

2- расм. Оғир преэклампсия билан асоратланган ҳомиладор аёлларда “СРО мг/л” кўрсаткичи учун ROC эгри чизиғи таҳлили

Хулосалар. Шундай қилиб, ПЭ ривожланган ҳомиладорларда, гематологик ўзгаришлар нонспецифик ҳарактерга эгадир. Тадқиқотдаги ҳомиладорларда коагуляцион гемостазнинг барча босқичларида гиперкоагуляцияга моиллик кузатилиб, айниқса яққол оғир преэклампсия (ПЭ) ривожланган ҳомиладорларда бўлди. Бизнинг фикримизча, гемостаз кўрсаткичларидан қон плазмасида фибриноген миқдорини маълум даражада, предиктор сифатида ишлатиш мумкин. D-димер миқдорини аниқлаш она-йўлдош-ҳомила микроциркулятор ўзанида стаз ривожланишини кўрсатади. Бизнинг фикримизча, СРО ва ЛДГ миқдорини ортиши, эндотелий дисфункцияси кузатилишини исботлайди.

Адабиётлар

1. Рябикина М. Г. и др. Исходы беременности и родов для матери и плода при преэклампсии //Непрерывное медицинское образование и наука. – 2024. – Т. 18. – №. 4. – С. 3-10.
2. Туксанова Д. И. Современные методы диагностики преэклампсии //Oriental Journal of Medicine and Natural sciences. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 14-21.

3. Altunisik E. Artificial intelligence and cerebrovascular diseases: ChatGPT Model //Cerebrovascular Diseases. – 2024. – Т. 53. – №. 3. – С. 354-358.
4. Bartynski W.S. Posterior reversible encephalopathy syndrome, Part 1: fundamental imaging and clinical features. AJNR Am J Neuroradiol. 2008.
5. Chang K. J., Seow K. M., Chen K. H. Preeclampsia: Recent advances in predicting, preventing, and managing the maternal and fetal life-threatening condition //International journal of environmental research and public health. – 2023. – Т. 20. – №. 4. – С. 2994.
6. Kamoldinovich X. D. Magnitec resonance imaging in cerebrovascular disease //International Conference on Modern Science and Scientific Studies. – 2025. – С. 198-204.
7. Lackovic M. et al. Stroke vs. preeclampsia: dangerous liaisons of hypertension and pregnancy //Medicina. – 2023. – Т. 59. – №. 10. – С. 1707.
8. Li X. et al. Advances in differential diagnosis of cerebrovascular diseases in magnetic resonance imaging: a narrative review //Quantitative Imaging in Medicine and Surgery. – 2023. – Т. 13. – №. 4. – С. 2712.
9. Miller E. C., Vollbracht S. Neurology of preeclampsia and related disorders: an update in neuro-obstetrics //Current pain and headache reports. – 2021. – Т. 25. – С. 1-12.
10. Sidorova I. S. et al. Cerebrovascular disorders associated with severe preeclampsia and eclampsia //Obstetrics and Gynecology. – 2021. – №. 9. – С. 81-92.